

SÖ124-KRONİK BEL AĞRISINDA STABİLİZASYON EĞİTİMİ, KONNEKTİF DOKU MASAJI VE FASYAL DISTORSİYON MODELİNİN ETKİLERİ: ÖYKÜLEYİCİ BİR DERLEME

Harun GENÇOSMANOĞLU

Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Karabük, Türkiye
e-mail: harungencosmanoglu@karabuk.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5258-8833

ÖZET

Amaç: Bu derlemenin amacı kronik bel ağrısı olan hastalarda stabilizasyon egzersiz eğitimi, konnektif doku masajı ve fasyal distorsiyon modelinin fonksiyonel mobilite, transversus abdominus aktivitesi, lumbal eklem pozisyon hissi, lumbal eklem hareket açıklığı, beden farkındalığı, ağrı şiddeti ve özürüllük üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalarını karşılaştırmalı olarak incelemek ve sentezlemektir.

Derleme içeriği özeti: Stabilizasyon eğitimi, bel ağrısı hastalarının kuvvet, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitim ve egzersiz kombinasyonudur. Konnektif doku masajı, ağrıyı azaltmak, otonom sinir sistemi dengesini yeniden sağlamak ve visseral ve hormonal sistemler üzerinde segmental ve suprasegmental refleks etkiler oluşturmak için konnektif doku refleks bölgelerini kesme kuvvetleriyle manipüle eden manuel bir tekniktir. Fasyal distorsiyon modeli ise hastaların el jestlerine, basit fiziksel hareket testlerine, yaralanmanın niteliğine ve mekanizmasına dayalı olarak modele özgü altı fasyal distorsiyon üzerinden kas iskelet bozukluklarını tanımlar ve tedavi eder. Literatür 11 Kasım 2024 tarihinde Google Scholar, PubMed and Semantic Scholar üzerinden taranmıştır. Tarama stabilizasyon eğitimi, konnektif doku masajı/manipülasyonu, fasyal distorsiyon modeli, fonksiyonel mobilite, transversus abdominus aktivitesi, eklem pozisyon hissi/hatası, eklem hareket açıklığı, beden farkındalığı, ağrı şiddeti ve özürüllüğe dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu öyküleyici derlemede klinik denemeler, vaka raporları ve sistematik derlemeler incelenmiştir. Literatürde yer alan az sayıda çalışmaya göre kronik bel ağrısı olan hastalarda konnektif doku masajı veya stabilizasyon eğitimi transversus abdominis aktivasyonu, lumbal multifidus kas kalınlığı, eklem pozisyon hissi, ağrı, lumbal mobilite, fonksiyonel mobilite, özürüllük, iyi olma hali, yaşam kalitesi, uyku kalitesi ve ilaç kullanımı üzerinde anlamlı iyileştirmeler gösterirken fasyal distorsiyon modelinin etkisini araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Kronik ağrı, Rasgele kontrollü çalışma, Kas-iskelet manipülasyonları

EFFECTS OF STABILIZATION TRAINING, CONNECTIVE TISSUE MASSAGE AND FASCIAL DISTORTION MODEL IN CHRONIC LOW BACK PAIN: A NARRATIVE REVIEW

Harun GENÇOSMANOĞLU

Karabük University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabük, Türkiye
e-mail: harungencosmanoglu@karabuk.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5258-8833

ABSTRACT

Aim: To comparatively examine and synthesize studies investigating the effects of stabilization exercise training, connective tissue massage, and fascial distortion model on functional mobility, transversus abdominus activity, lumbar joint position sense, lumbar joint range of motion, body awareness, pain intensity, and disability in patients with chronic low back pain.

Summary of the review content: Stabilization training is a combination of education and exercise designed to help patients with low back pain improve their strength, flexibility, endurance, and coordination. Connective tissue massage is a manual technique that manipulates connective tissue reflex zones with shear forces to reduce pain, restore autonomic nervous system balance, and produce segmental and suprasegmental reflex effects on the visceral and hormonal systems. The fascial distortion model describes and treats musculoskeletal disorders through six model-specific fascial distortions based on patients' hand gestures, basic physical movement tests, and the characteristics and mechanism of injury. The literature was searched through Google Scholar, PubMed, and Semantic Scholar on November 11, 2024. The search was based on stabilization training, connective tissue massage/manipulation, fascial distortion model, functional mobility, transversus abdominus activity, joint position sense/error, range of motion, body awareness, pain severity, and disability. This narrative review examined clinical trials, case reports, and systematic reviews. According to a few studies in the literature, connective tissue massage or stabilization training in patients with chronic low back pain showed significant improvements in transversus abdominis activation, lumbar multifidus muscle thickness, joint position sense, pain, lumbar mobility, functional mobility, disability, well-being, quality of life, quality of sleep, and medication use, while no study investigating the effect of the fascial distortion model was found.

Keywords: Low back pain, Chronic pain, Randomized controlled trial, Musculoskeletal manipulations